

МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ КАК БАЗОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОНОМАРЕНКО Н.Ш.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой информационных систем
управления
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению ключевых аспектов процесса маркетинга отношений как базовой концепции построения партнёрских отношений стейкхолдеров в сфере образования. Проведено научно-практическое обоснование актуальности концепций маркетинга отношений в современных условиях и выделены доминантные элементы. Предложены новые подходы к обновлению содержания взаимодействия стейкхолдеров.

Ключевые слова: маркетинг, отношения, взаимодействие, стейкхолдеры, образование, университет, партнёрский подход, работодатели, предприятия

RELATIONSHIP MARKETING AS A BASIC CONCEPT OF STAKEHOLDER INTERACTION IN THE SPHERE OF EDUCATION

PONOMARENKO N.SH.,
Candidate of Economics, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Information
Management Systems
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the consideration of the key aspects of the relationship marketing process as the basic concept of building partnerships between stakeholders in the field of education. The scientific and practical substantiation of the relevance of the concepts of marketing relations in modern conditions is carried out and the dominant elements are highlighted. New approaches to updating the content of stakeholder interaction are proposed.

Keywords: marketing, relationships, interaction, education, stakeholders, partnership approach, employers, enterprises

Актуальность и постановка задачи. На современном этапе развития образовательного пространства Донецкой Народной Республики назрела ситуация, обуславливающая необходимость определения новых параметров механизма взаимодействия стейкхолдеров и построения аттрактивной

целостной образовательной среды, соответствующей определённым интересам общества, поэтому важно знать и понимать основные критерии, инструменты и формы развития партнёрского взаимодействия.

Интеграция высшего образования в современное цифровое пространство актуализировала вопросы качественного партнёрства, обозначив значимость концепции маркетинга взаимоотношений стейкхолдеров в сфере образования. Цифровые технологии, создавая новые возможности, ценности и компетенции, задают вектор научного и образовательного развития, параллельно формируют турбулентность рыночной среды и неопределённость пространства, что обосновывает необходимость применения концепции маркетинга отношений, основанной на гармонизации долгосрочных взаимовыгодных связей стейкхолдеров.

Следует отметить, что в этих условиях новая парадигма образования ориентирована на синергетический подход, а реализация концепции маркетинга отношений является базовой при взаимодействии стейкхолдеров и действенным резервом повышения эффективности современной системы образования.

Таким образом, поиск теоретических подходов к развитию механизма взаимоотношений стейкхолдеров в сфере образования на основании концепций маркетинга отношений требуют дальнейшего обоснования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и методологические основы концепции маркетинга отношений рассмотрены в работах Г.Л. Багиева, Г.Н. Быковой, С.С. Гаркавенко, Я.Х. Гордона, Н.К. Моисеевой, Л.Н. Семерковой, Ю.В. Соловьёвой, В.В. Томилова, О.У. Юлдашевой.

Существенный вклад в развитие научного обоснования особенностей маркетинга отношений в рамках общей системы маркетинга внесли зарубежные учёные: М. Брюн, Ф. Вебстер, Н. Вундкок, К. Грэнрус. Дж. Гордон, Гуммессон. М. Стоун, Р. Маккенна, Л. Мечтингер, Й. Риддерстрале.

Теория стейкхолдеров в контексте высшего образования была описана в трудах И.Б. Гуркова, Т.К. Екшикеева, А.И. Патрахина, В.Н. Стрекаловского, В.А. Нагорнова, Е.С. Поповой, М.С. Рахмановой, И.В. Тимошенкова.

Вместе с тем вопросы теоретических подходов к развитию форм и механизмов взаимодействия стейкхолдеров в сфере образования в условиях современных вызовов требуют дополнительного исследования определённых паттернов.

Цель статьи: изучение концептуальных особенностей маркетинга отношений и проведение идентификации доминантных элементов взаимодействия стейкхолдеров в сфере образования.

Изложение основного материала исследования. В условиях развития цифрового пространства и непредсказуемости внешней среды усиливается роль интеллектуальных ресурсов и эффективности их

применения в сфере образования, которая представляет собой сложную систему взаимодействия большого числа акторов. Трансформации в экономике, обществе и образовательной сфере обусловили модернизацию процесса подготовки конкурентоспособных специалистов, способных отвечать на вызовы времени, что требует баланса интересов, участия заинтересованных или вовлечённых сторон – стейкхолдеров – в образовательный процесс.

Стоит уточнить, что стейкхолдеров с учётом их статуса можно разделить на две группы – внешние и внутренние. К первой относят: государство, работодателей, партнёров, школьников, абитуриентов, выпускников, родителей, конкурентов, общественные структуры, средства массовой информации, кадровые агентства. Ко второй – образовательное учреждение (профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий аппарат, учебно-вспомогательный персонал, специалисты-практики, обучающиеся и их родители). В целом, это субъекты образовательной среды, которые находятся в информационном пространстве в основном на позициях заинтересованных сторон и взаимовыгодного сотрудничества.

Т.К. Екшикеев акцентирует внимание на том, что взаимодействие между всеми акторами образовательной среды многогранно и требует «контекстуального анализа каждого вуза и его стейкхолдеров» [1].

Образовательные организации с целью обеспечения успешной траектории своего развития проводят комплексную оценку всей деятельности, определяют и прогнозируют тенденции развития рынка, требования потенциальных работодателей, эволюционируют, используя при этом базовые концепции и инновационный инструментарий маркетинга. Динамические процессы требуют пересмотра существующих подходов к организации деятельности субъектов образовательных услуг, поэтому современная система образования выходит на качественно новый уровень функционирования. Модель взаимодействия стейкхолдеров характеризуется появлением и внедрением новых, более эффективных форм и механизмов взаимодействия, которую можно рассматривать с двух позиций: соперничества и партнёрства.

Важно отметить, что возможность вуза стать флагманом в системе образования определяется необходимостью повышения эффективности его взаимодействия со стейкхолдерами. Стейкхолдерский подход к управлению вузами предполагает многостороннее движение и целенаправленный процесс по созданию, установлению, предоставлению, взаимному обмену ресурсами между вузом и стейкхолдерами [2, с. 1315].

Системная работа со стейкхолдерами вуза основана на концепции маркетинга отношений и включает в себя последовательные этапы [3]:

1. Идентификация стейкхолдеров вуза. Здесь подразумевается составление перечня и группировка стейкхолдеров, легитимация и определение инструментов артикуляции их интересов, анализ отношений

между ними и вузом, определение степени ответственности как самих стейкхолдеров, так и перед ними.

2. Определение коммуникативного пространства со стейкхолдерами. Разработка модели взаимодействия, оценка её эффективности, акцентирование внимания на доминантных элементах и внесение необходимых поправок.

3. Разработка стратегии взаимодействия вуза со стейкхолдерами в условиях новой социокультурной реальности общества.

В Донецкой Народной Республике ведущим системообразующим научно-образовательным центром является ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (ДОННУ, Университет), реализующий политику, направленную на развитие социально-экономического потенциала Республики. Данные процессы обосновывают необходимость определения и отражения взаимных интересов стейкхолдеров в Программе развития ДОННУ до 2030 года.

Программа Университета направлена на реализацию масштабных региональных научно-образовательных и инновационных проектов с целью подготовки кадров для приоритетных направлений научно-технологического и социально-экономического развития Донбасса, внедрения в экономику и социальную сферу высоких технологий. Документ в качестве стратегической цели ставит участие Университета в социально-экономическом развитии Донецкой Народной Республики путём формирования качественного кадрового и научного потенциала.

На сайте ректора ДОННУ отмечено, что особым акцентом социально-экономического развития Республики выступает интеллектуальная экономика, которая определяется, прежде всего, вкладом капитала в развитие инновационной инфраструктуры. Участие университета в этом процессе рассматривается в разрезе активизации академической мобильности, развитии приоритетных направлений науки, технологии и техники [4].

С этой целью на 13 факультетах ведётся преподавание по 158 научным специальностям, работают порядка 2 тыс. сотрудников, учатся более 16 тыс. студентов.

В ДОННУ на основе информационно-аналитического подхода были проанализированы политико-правовые и экономические тенденции изменений в обществе, процесс управления деятельностью Университета и внедрена комплексная организационно-структурная модель, обеспечивающая механизм управления взаимодействием Университета со стейкхолдерами, а также процесс их взаимной вовлечённости.

Модель разработана с учётом концептуальных положений маркетинга отношений и учитывает: проектный характер деятельности и взаимодействие со стейкхолдерами в процессе создания и получения желаемых ценностей; общее пользование стейкхолдерами маркетингового комплекса на взаимовыгодных условиях; сотрудничество и открытость

диалога; создание лояльности, построение долгосрочных доверительных и взаимовыгодных отношений со стейкхолдерами; использование цифровых технологий и повышение цифровой грамотности.

Ключевым стейкхолдером Университета является государство в лице правительства Донецкой Народной Республики, которое определяет степень ответственности и вовлечённости вуза на все уровни деятельности посредством поддержки социально-культурных, общественных и научных проектов. В ДОННУ созданы *Центр изучения Большого Донбасса* и *Студенческое научное общество* по изучению истории Донбасса.

Одним из приоритетных направлений деятельности Университета является международная деятельность.

В качестве зон обмена информацией и коммуникационных платформ со стейкхолдерами следует выделить создание *Мультимедиацентра* Университета при поддержке фонда «Русский мир», *Телестудии* ДОННУ, Есенинского центра, проведение различных мероприятий, что значительно расширило информационные возможности в реализации модели взаимодействия вуза со стейкхолдерами.

Необходимо обозначить взаимные интересы Университета и Министерства образования и науки ДНР как ключевого стейкхолдера, в направлении подготовки учёных новой формации, интеграционного потенциала фундаментальных исследований и инновационных прикладных разработок. Так, были получены заказы на проведение научных исследований и в качестве инвестиционных проектов Министерству образования и науки, Государственному Комитету по науке и технике, Министерству промышленности и торговли. Университетом представлены инновационные импортозамещающие разработки: аппаратно-программный комплекс управления и мониторинга работы удалённых технологических объектов; технологии автономных измерителей расхода и давления; технологии выделения редкоземельных элементов в золошлаковых отвалах горных и горнообогатительных предприятий [4]. В соответствии с запросами министерств и ведомств, предприятий и организаций Университетом были разработаны более 50 профессиональных программ профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации.

Данные векторы позволили Университету интегрироваться в российское образовательное пространство и пройти государственную аккредитацию образовательной деятельности в Российской Федерации.

Взаимные интересы Университета и работодателей подтверждаются в заключённых договорах между Университетом и субъектами рынка труда. Созданный в Университете отдел мониторинга рынка труда и трудоустройства выпускников оказывает практическую помощь студентам и выпускникам вуза в процессе поиска работы. В целях решения проблем нехватки педагогических кадров в Республике обучающимся вузов предоставили возможность работать в школах после окончания третьего курса.

Отдельно стоит акцентировать внимание на взаимодействие Университета и внутренних ключевых стейкхолдеров, которые непосредственно влияют на процесс управления. К ним относятся: ректорат, профсоюз, профессорско-преподавательский состав, научно-технические и административные работники, а также студенты и выпускники. Отношения Университета с его работниками обозначены в Коллективном договоре.

Большую часть параметров академического качества определяет профессорско-преподавательский состав, разрабатывая основные образовательные программы в соответствии со стандартами обучения, составляя учебные планы и рабочие программы дисциплин, методические рекомендации, критерии оценивания знаний обучающихся и т.д.

Обучающиеся имеют возможность быть участниками доступной среды вуза и участвовать во всех процессах её развития, а выпускники могут выступать в качестве источников удачных примеров.

Таким образом, можно утверждать, что в соответствии с положениями концепции маркетинга отношений стейкхолдеры системы образования стремятся к взаимной выгоде, однако осуществляют чётко распределённые функции и задачи, согласно своим интересам и возможностям получения индивидуальной выгоды, повышая при этом благосостояние общества в целом.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Проведенный анализ теоретических подходов, способствующих развитию форм и механизмов взаимоотношения стейкхолдеров в сфере образования, позволяет сделать следующие выводы: маркетинг отношений подразумевает систематический, взаимовыгодный процесс, состоящий из многообразных трансакций в отношении установления, развития, поддержки или прекращения взаимодействия стейкхолдеров с учётом современных требований и показателей внешней и внутренней среды.

Понимание ожиданий, интересов и потребностей различных групп стейкхолдеров – это обязательное условие устойчивого развития любого вуза в современных условиях.

Список использованных источников

1. Екшикеев Т.К. Стейкхолдеры рынка образовательных услуг / Т.К. Екшикеев // СТЭЖ. – 2009. – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/steykholdery-rynka-brazovatelnyh-uslug>
2. Тихонова А.Д. Взаимодействия со стейкхолдерами как фактор повышения эффективности деятельности вузов / А.Д. Тихонова // Креативная экономика. – 2017. – Т. 11. – № 12. – С. 1315.
3. Vinten G. The stakeholder manager / G. Vinten // Management decision. – 2000. – Vol. 38. – No 6. – P. 25-39.
4. Инновационный опыт России в научно-образовательной сфере: ориентиры для русского Донбасса: выступление ректора ДОННУ на форуме

«Россия – Донбасс: единство приоритетов» // Донецкий национальный университет: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donnu.ru/en/node/1172>

УДК 338.431.7 : 330.322.2

DOI

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ АПК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РОМОДАН Ю.О.,
старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье рассматриваются подходы к определению факторов инвестиционного климата в работах разных учёных, а также проведен анализ факторов, оказывающих положительное и неблагоприятное влияние на сферу АПК Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: факторы, инвестиции, агропромышленный комплекс, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT CLIMATE IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

ROMODAN Yu.O.,
senior lecturer of the department management of the
non-production sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article examines approaches to determining the factors of the investment climate in the works of various scientists, and also analyzes the factors that have a positive and negative impact on the agro-industrial complex of the Donetsk People's Republic.

Keywords: factors, investments, agro-industrial complex, investment activity, investment attractiveness, investment climate